

TÓRTINSHI KLASSTA MUZÍKA MÁDENIYATÍ SABAĞÍN OQÍTÍWDÍN METODIKASÍ

Kudenov Ruslan Asanovich

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10204096>

Annotaciya. Bul maqalada 4-klassta muzıka mádeniyatı sabağın oqıtıwdın usılları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Mektep, muzıka mádeniyatı, metodika, oqıtıwshı, oqıwshı, muzıka, qosıq.

METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE

Abstract. This article describes the methods of conducting a music culture lesson in the 4th grade.

Key word: school, musical culture, methodology, teacher, student, music, singing.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ

Аннотация. В этой статье рассказывается о способах проведения урока музыкальной культуры в 4 классе.

Ключевое слово: школа, музыкальная культура, методика, учитель, ученик, музыка, пение.

Tórtinshi klassta muzıka mádeniyatı sabağı hártesine 1-márte ótilip jıllıq 34 sabaq ótıledi. Tórtinshi klasstın tematikalıq dúzilisi, birinshi hám ekinshi yarım jıllıgına bólinedi. Birinshi yarım jıllıgının tiykargı teması: «Muzıka hám ádebiyat». Yarım jıllıq óz ishinede eki sherekke bólinedi. I-sherekte «Eger ádebiyat bolmasa, muzıkağa ne bolar edi» degen tema belgilengen, al II-sherekte «Egerde muzıka bolmasa, ádebiyat penen ne bolar edi?».

Ekinshi yarım jıllıgında «Muzıka hám súwretlew óneri» ulıwmalıq tema bolıp esaplanıp, onıń III-shereginde «bizler muzıkanı kóre alamızba?», IV-shereginde «Bizler jivopis`tı esite alamızba?» degen temalargá tiykarlanıp oqıtıladı.

Keyingi klasslarda da bağdarlama dúzilisi usı tárizde dawam etedi: 5-klassta «Muzıkanın jańalandırıwshı kúshi» hám «Muzıkanın kúshi nede». 6-klassta «Muzıkalıq obraz» hám «Muzıkalıq dramaturgiya». 7-klassta «Muzıkada zamangóy túsiniği» hám «Iri kólemli shıgarmalar» menen «Jeńil muzıka».[1]

Kabalevskiydın bul dóretken kitapları, muzıkalıq bilimlendiriw tarawında burılıs jasadı desek asıra aytqan bolmaymız. Sebebi bul metodtıń sapası hám ámeliy qolaylıgı búgingi kúnde de óz aktualıgın joğaltqanı joq.

Usı metodtıń tiykarında házirgi gárezsizlik jıllarında mekteplerde, muzıka sabaqları jańa ped.texnologiya boyınsha oqıtılıp barılmaqta hám sabaqlardıń is-rejesi dúzilmekte.

G.Sharipovanın dúzgen metodikalıq qollanbasında, usınday bağdarda hár jılğa temalar belgilengen:

I-klassta jıl teması “Biz muzıkanı súyemiz”

II- klassta “Muzıka neni súwretleydi”

III- klassta “Muzıkada forma hám mazmun”

IV- klassta “Xalıq muzıka dóretiwshiligi”

V- klassta “Kompozitorlıq muzıka janrı”

VI- klassta “Xalıq muzıkasınıń atqarıw usılları”

VII- klassta “Milliy muzıka”, “Maqomlar haqqında ulıwma túsiniń”

Bul tematikalıq dástúrler tiykarında jil temasınıń mazmunı, sherek mazmunı hám sabaq mazmunları bir-biri menen óz-ara baylanıstırılıp oqıtıladı.

Hár qıylı mámleketlerde muzıkasınıń tárbiyalanıw dástúrinde háreketlerden keńinen paydalanıp kelmekte. Mısalı: Vengriyada nota boyınsha atqarıwda, basqıshlardı anıqlawda, óziniń mártli háreketlerinen paydalanıladı. Bolgariyada, notanı oqıp úyreniwde ses qatarlar járdeminde oqıtadı, yaǵnıy “teksheler” sisteması bolıp qalıplesip, onda qolar járdeminen de paydalanıladı. Shveytsariyalıq pedagog-muzıkant E.Jak Dal`kroz sozımlıqlardı durıs sanap uyretiw ushın tek qoldıń emes, al gewdeniń de háreketler sistemasın jaratadı. Bul háreketler hár qıylı muzıkalıq háreketlerge sáykes tiykarlangan mısalı-tempke, dinamikaga, ritmge, frazirovkağa, ulıwma muzıkasınıń xarakterine h.t.b.

Bul sistema ritmikalıq gimnastika yamasa ritmika sisteması dep atalıp, dúnya júzine taralıp, házirgi waqıtta da keńinen paydalanılmaqta.[2]

D.Omonullaevtıń sabaqlıǵında “baslanǵısh klasslarında ritmik háreketlerdi orınlaw, oqıwshılardıń fizikalıq rawajlanıwına tiykar jaratadı deydi Sonday-aq, baslawısh klass oqıwshılarınıń dawıs apparatları názik bolıp, olardıń dıqqatı, tili, diktsiyası, yadı tolıq rawajlanbaǵanlıǵı sebepli, muzıka sabaqlarında iskerlik túrlerin tez-tez almasıw turıw lazım” deydi.

Sabaq dawamında tómendegi háreket túrlerinen paydalanıw usınıs etiledi: marsh muzıkalarına qádem taslaw, juwırıw, oyın elementlerin orınlaw, óz betinshe oyınlar ótkeriw, muzıkasınıń xarakterine sáykes túrli qol hám dene háreketleri menen orınlaw.[3]

Balardıń muzıkalıq qábiletleriniń lad tiykarında rawajlanıwı ushın, ámelge asırılıp atırǵan bir qansha metodlar úlken áhmiyetke iye.

Ladı hám ses birliklerin ajratıp, esitiw qábiletlerin rawajlandırıw maqsetinde, Gollandiyalıq muzıka pedagogı Per Fan Xauven, balalar dawısına qolay tessituranı saylandı. Ámelde bul turaqlı III hám I basqıshlar, bul basqıshlardı “sol” hám “mi” sesleri menen belgileydi “s”, “m” (III, I).

Usı eki basqısh járdeminde hár qıylı ritmikalıq almasıwın dúzedi.[4]

Balardıń esitiw qábiletlerin rawajlandırıw maqsetinde usı metod házirgi dáwirde nátiyjeli qollanıw kelmekte.

Oqıwshılarga sabaqlardı elede tásirli hám qızıǵarlı etip ótiw ushın, balalar saz-áspablarınan paydalanıwı haqqında G.Sharapovanıń dúzgen oqıw qollanbasında jazılǵan «Ses biyikligine iye hám ses biyikligine iye emes» áspablar bolıp ekige bólinedi. Birinshisine: metallofon hám ksilofon kiredi. Ekinshisine: dáp, qasıqlar, barabanlar, shıǵırlawıqlar hám rumbalar kiredi. Klasstı 2 toparǵa bólip 1-topar shapatlaw hám atqarıw, 2-topar bolsa dawıs beriw usılı (bum-baka-baka-bum) menen ámelge asırıwı múmkin. Sonday-aq, balalar saz-áspabında grafikte kórsetilgen sızılmalarǵa qarap, ritmi boyınsha atqarıw, oqıwshılardıń dóretiwshilik qatnasın asıradı hám de muzıkalıq qábiletlerin hár tárepleme rawajlandıradı.[5]

Biz bilemiz, muzika óneri adamnıń ishki sezimlerine tásir jasay alatugin quralı bolıp esaplanadı.

Joqarıda bayan etilgen barlıq metodikalıq miynetleriniń jáne bir áhmiyetli tamanı, muzika sabagında, balalardı estetikalıq tárbiyalaw máselesine qaratılğanlıgı.

Muzika pedagogları balalardıń itibarın barqulla hár qanday intonatsiyanı taza hám sulıw etip atqarıwına qaratıwı tiyis. Bul oqıwshılardıń esitiw dıqqatın rawajlandırıp qoymastan, ulıwma atqarıp atırğan qosıgın tınlap biliwdi de tárbiyalaydı. Sebebi, ósip kiyatırğan jas áwladtı muzika arqalı dúnyaga degen kóz-qarasın qalıplestiriw hám olardıń hár tárepleme garmoniyalıq rawajlanıwı, muzikalıq tárbiyalanıwınıń baslı wazıypasına kiredi.

Búgin muzika mádeniyatınıń tiykarların jaslarğa úyretiw ulıwma orta tálim mekteplerindegi kórkem-óner xızmeti hám muzika mádeniyatı sabaqarı barısında ámelge asırıladı. Oqıtıwshı jaslardı, muzika mádeniyatı álemine alıp kiriw muzikalıq tárbiya arqalı ótedi. Balalardıń hám jas óspirimlerdeń muzikalıq tárbiyası pútkil xalıqtıń muzikalıq mádeniyatınıń tiykarın quraydı.

Shaxstıń muzikalıq talapları muzikalıq tárbiyadan, ásirese baslawısh klasslarda balalar ushın arnalğan joqarı kórkemlikke iye namalardıń shertiliwinen, muğallimniń sabaq barısında oqıwshıda muzikağa bolğan súyispenshilikti payda ete alıwınan gárezli. Bul bala tárepinen muzikağa bolğan ishki ruwxıy talaptıń, zárúrliktiń sanalı moyınlanıwına tán alınıwına alıp keledi. Solay eken, mekteptegi muzikalıq tárbiya wazıypaları júdá quramalı bolıp, olar:

- Joqarı dárejedegi kórkemlikke iye muzikağa qızıgıwshılıq hám súyispenshilikti tárbiyalaw;
- Muzikanı durıs túsiniw ushın zárúrli bolgan saz óneri nızamlıqları haqqında bilimler menen qurallandıırıw;
- Muzikalıq qábilet hám talgamdı rawajlandırıw;
- Aktiv tınlawshı hám atqarıwshı (ayrım jağdaylarda hátte dóretiwshı) bolıw imkaniyatın jaratıwshı uqıp hám kónlikpelerdi qalıplestiriwge qaratılıwı tiyis.

Biz bul wazıypalardı orınlay otırıp, oqıtıwdıń izbe-izligi, bir pútinligi, sistemalılıgı printsiplerinen kelip shıqsaq, oqıtıw, muzikalıq mádeniyatı qalıplestiriwge, shaxs tárbiyasına tásir etedi dep tastıyıqlaymız.

REFERENCES

1. D.Kabalevskiy. Programmi sr. obsheobrazovanniy shkoli. Muzika 4-7 klassi Moskva, «Prosveshenie» 1988.
2. M.Rumer Vvedenie «Metod-e ukazaniya k uchebnikam peniya» Moskva 1968
3. D.Omonullaev va boshqalar «1 sinf uchun musiqa darsligi» Toshken, 1997
4. O.Apraksina «Vospitanie v shkole» Vipusk №11 «Muzika» Moskva 1976
5. G.Sharapova «Musiqa uqitish metodikasi» Bolalar cholg`u asboblarida jur bulish 22 bette. Toshkent 2003
6. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.

7. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
8. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
9. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
10. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
11. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
12. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
13. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
14. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
15. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
16. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
17. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
18. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
19. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
20. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
21. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.

22. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
23. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
24. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
25. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
26. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
27. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
28. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
29. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
30. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
31. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
32. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
33. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ
34. ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
35. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
36. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
37. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

38. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
39. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
40. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
41. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
42. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
43. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
44. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
45. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
46. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.